

7. Солодова Н.Л., Хасанов И.Р. Перспективные процессы алкилирования изопарафинов олефинами // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. №9. С.117.

8. S-plus 2000. Professional Release // Math Soft Inc.USA. 2000

9. Matlab-6.5 The Math Works. Inc. All Right Reserved. USA.2000

НЕЛИНЕЙНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Жук В.Н.

*Бакалавр, Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

Селин Ю.Н.

*Старший преподаватель,
Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

Шубенкова И.А.

*Доцент, Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

NONLINEAR NONSTATIONARY PROCESSES OF DIFFERENT NATURE. CLASSIFICATION

Zuk V.,

*Bachelor, National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”*

Selin Y.,

*Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”*

Shubenkova I.

*Docent, National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”*

Аннотация

Статья посвящена актуальной задаче – разработке классификации нелинейных нестационарных процессов разной природы. Объектом исследования есть нелинейные нестационарные процессы в экологии, экономике и финансах. Обоснована необходимость разработки классификации нелинейных нестационарных физических процессов различной природы как этапа повышения адекватности математических моделей нелинейных нестационарных процессов и улучшения качества прогнозируемых оценок, которые вычисляются с помощью имеющихся моделей. Приведена схема разработанной классификации.

Abstract

The article is devoted to an actual problem - the development of a classification of non-linear non-stationary processes of different nature. The object of research is non-linear non-stationary processes in ecology, economics and finance. The necessity of developing a classification of non-linear non-stationary physical processes of various nature as a stage of increasing the adequacy of mathematical models of non-linear non-stationary processes and improving the quality of predictive estimates that are calculated using existing models is substantiated. The scheme of the developed classification is given.

Ключевые слова: информационная технология, нелинейные нестационарные процессы, прогнозирование, математические модели, классификация, нелинейных нестационарных процессов.

Keywords: information technology, non-linear non-stationary processes, forecasting, mathematical models, classification of non-linear non-stationary processes.

Экономические процессы. Исследованием экономических процессов человечество занимается за последние несколько сотен лет. В течении этого времени экономическая наука прошла долгий путь для развития как собственной науки, так и в развитии математического аппарата по анализу и прогнозированию экономических процессов.

Рассмотрим коротко современное состояние научных исследований по этой теме.

Не будет преувеличением утверждение, что более 90% публикаций по прогнозированию осно-

ваны на временных рядах экономических показателей. Такие показатели прогнозируются на основе использования временных рядов одной переменной - авторегрессия, авторегрессия со скользящим средним скользящим (АРСС), АРСС с трендом и т. Д. Они также прогнозируются на основе использования нескольких переменных (векторных регрессоров), когда прогнозируемая переменная зависит от нескольких регрессоров или экзогенных переменных в правой стороне уравнения. Тем не менее, практика показывает, что один, даже довольно универсального метода недостаточно для достижения

полного анализа процесса. Да, правильный анализ гетерошестистических процессов (процессы с переменной в дисперсии) требует использования моделей специальной структуры для описания условной дисперсии, который не обеспечивает метод группового учета аргументов (МГУА), который, наряду с нечеткими нейротропами, может быть назван относительно «универсальным» методом моделирования и прогнозирования.

В специализированной литературе существуют классификации математических моделей по разным критериям, которые подчеркивают многие классы и подклассы моделей. Например, математические модели могут быть построены на основе уравнений различных типов: разностных, алгебраических, дифференциальных. Математические модели можно разделить на два широких класса: аналитические, описывая выбранные изменения процесса (обычно такие модели воспроизводят один из аспектов функционирования процесса или объекта, таких как динамика ВВП); имитационные, воспроизводя текущее функционирование процесса в выбранное время. Такие модели есть аналогом активного физического эксперимента, который использует фактические данные, полученные непосредственно из процесса. [3]

Временные ряды экономических показателей могут быть стационарными и не -стационарными, нелинейными.

Даже при таком коротком, упрощенном описании временных рядов экономических показателей разнообразие моделей для прогнозирования процессов экономических видов становится ясным.

При изучении поведения экономической системы исходной информацией представляет собой временную ряд, то есть упорядоченную последовательность наблюдений о ценностях определенного экономического индикатора. В этом случае количество переменных, влияющих на поведение системы и тип функции, которая описывает это поведение, заранее неизвестно.

Несмотря на достаточный уровень развития математического аппарата для анализа и прогнозирования как экономических так и экологических процессов, существуют очевидные проблемы согласования этих анализов и прогнозов.

Экологические процессы. Исходя из обзора экологических процессов [5], существует три основных направления и, соответственно, три методологические подхода к математическому моделированию динамики экологических процессов различной природы, состоящие из динамически численных подходов, основанных на многочисленных методах решения различных типов дифференциальных уравнений, описывающие фундаментальные физические зависимости, а также атмосферные и гидродинамические процессы. Они сосредоточены на решении таких основных задач наиболее важных динамических паттернов пространственного времени современных естественных процессов:

- идентификация текущих взаимосвязей пространства-времени между различными атмосферными процессами в динамике наблюдений;

- Образование моделей естественных процессов для прогнозирования динамики их развития.

Второе направление, которое содержит эмпирически-динамические статистические подходы, которые основаны на использовании многолетних статистических данных о измерениях, имеют международную систему анализа и прогнозирования компонентов экологической системы. Они сосредоточены на выявлении фундаментальных пространственных временных моделей, характерных для атмосферных процессов на протяжении десятилетий. Основная цель этих подходов-фактически создание на основе многолетней статистики глубокой корреляции пространства-времени между различными природными процессами. В зависимости от цели исследования, построение математического аппарата анализа динамики экологически опасных процессов должна выполняться на основе идей как динамически численных, так и динамических статистических подходов, но с учетом конкретных особенностей и особенностей и особенностей свойств этих процессов.

Третий класс процессов не может быть смоделирован с помощью динамически численных методов, а, из-за отсутствия определенной периодичности (суточной, месячной, годовой, илии другой четкой периодичности) их трудно описывать с помощью эмпирико-статистических методов. Это, например, так называемые экологически опасные процессы. Процессы, которые могут быстро изменить свое фазовое состояние. Следует отметить, что с точки зрения математики такие процессы являются нелинейными и не -стационарными.

Эти свойства и особенности определяют практическую необходимость изучения всего разнообразия свойств, взаимосвязей, взаимодействий, взаимозависимости гетерогенных факторов и причин экологически опасных процессов (таких, что могут резко ухудшить качество жизни) на основе единого подхода с позиций достижения единой цели управления и контроля экологической ситуации — -своевременную профилактику и (или) минимизацию нежелательных последствий. Тем не менее, анализ показывает, что в настоящее время различные типы естественных и технологических экологических процессов, их причины, протекания, последствия и области действий исследуются отдельно, не учитывая взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействие. Следует отметить, что с точки зрения математики такие процессы являются нелинейными и не -стационарными.

Все эти процессы имеют разные природы, у всех них есть разные причины, все они имеют другой механизм протекания. Все они могут проявить себя как независимо, отдельно друг от друга, так что в цепочке с другими процессами. В этом случае мы можем сказать, что они тесно связаны. Но все эти процессы имеют одинаковые функции:

- неоднородность и разнообразие причин и факторов, а также действия, которые приводят к их возникновению;

- пространственное распределение условий возникновения, неопределенность во времени и пространстве развития и регионов их влияния;

- нестационарность свойств и неопределенность их характеристик.

К сожалению, специалисты по прогнозированию экономических показателей не прогнозируют экологические и наоборот, специалисты по прогнозированию экологических процессов не прогнозируют экономические. Не в последнюю очередь это зависит от непохожего математического аппарата для прогнозирования соответствующих процессов.

Но все эти процессы тесно связаны. Экономические процессы (особенно негативные) могут влиять на экологические, а также социальные. Социальные процессы зависят от экологических и экономических. Экономические процессы могут влиять как на экологические, так и на социальные. [1]

Отметим, что одновременный учет экономических, экологических и социальных процессов есть основой парадигмы устойчивого развития [2] и качества жизни [3].

Таким образом, задача создания информационной технологии для поддержки принятия решений по прогнозированию экономических и экологических процессов является актуальной.

Математически, к нелинейным нестационарным процессам можно отнести неожиданные природные бедствия, быстрое ухудшение экономических показателей, внезапное изменение эпидемиологической ситуации, вспышка криминогенной активности, резкое ухудшение социальной ситуации и тому подобное.

Из этого краткого перечня, становится понятным необходимость разработки унифицированного математического аппарата для одновременного

прогнозирования этих процессов. И, если экономические и экологические процессы имеют объективные временные числовые показатели, то квантификация социальных процессов, из-за их специфики, носит скорее субъективный характер.

Все эти процессы имеют разную природу, все они имеют разные причины, все они имеют разный механизм протекания. Все они могут проявляться как самостоятельно, отдельно друг от друга, так в цепи с другими процессами. В таком случае, можно говорить, что они тесно взаимосвязаны между собой. Но все эти процессы имеют одинаковые черты:

- разнородность и разнотипность причин и факторов, а также действия, которые приводят к их возникновению;

- пространственная распределенность условий возникновения, неопределенность во времени и пространстве динамики развития и регионов их влияния;

- нестационарность свойств и неопределенность их характеристик.

Учитывая все сказанное становится понятна актуальность разработки классификации нелинейных нестационарных процессов в экономике и экологии.

Можно утверждать, что прогнозирование экономических и экологических процессов может дать в результате прогнозирования связанных процессов. Из всего вышеизложенного становится понятным необходимость составления совместной классификации экономических и экологических процессов с целью разработки математического аппарата для одновременного прогнозирования экономических и экологических процессов. Для создания новых методов анализа и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов различного характера и различной природы, чтобы повысить адекватность математических моделей нелинейных нестационарных процессов и улучшить качество оценок прогнозов, которые рассчитываются с использованием построенных моделей.

Кроме того, с учетом литературных источников, следует отметить, что никаких универсальных универсальных технологий (методы или методология были разработаны), которые используются для анализа и прогнозирования временных рядов в различных предметных областях, таких как экономика, финансы, экология и, следовательно, цель этих исследований заключается в создании такого подхода, который может быть одинаково эффективен для анализа и прогнозирования временных рядов в этих нелинейных нестационарных процессах.

Напомним, что речь идет об оперативном прогнозе на короткий срок [4].

Список литературы

1. Pankratova N.D., Bidyuk P.I., Selin Y. M., Savchenko I.O., Malafeeva L.Y., Makukha M.P., Savastyanov V.V. Foresight and Forecast for Prevention, Mitigation and Recovering after Social, Technical and Environmental Disasters // Improving Disasters Resilience and Mitigation – IT Means and Tools. Springer, 2014. – P.119-134.

2. Documents du site de la "Commission sur la Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social" [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<http://www.insee.fr/fr/publications-et-services>, вільний. – Загол. с екрана. – Язык франц.

3. Sachs, Jeffrey D. (2015). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231173155.

4. Шулькевич Т.В. Прогнозування нелінійних нестационарних процесів різної природи /

Шулькевич Т.В., Нестеренко О.В., Селін Ю.М. // Інформаційні технології та спеціальна безпека. Науковий журнал [Текст] № 1(003) 2018. – С. 56-62.

5. Селін Ю.М. Системний аналіз екологічно небезпечних процесів різної природи. [Текст] / Селін Ю.М. // Системні дослідження та інформаційні технології, 2007, № 2. – С. 22-32

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ

Симонян А.Р.

Национальный аграрный университет Армении

Балаян Р.М.

Национальный аграрный университет Армении

Карпетян Э.Г.

Национальный аграрный университет Армении

MODE OF INCREASE OF EFFECTIVE POWER OF THE ENGINE ZMZ-4063.10 WITH THE COMBINED FEED SYSTEM

Simonyan A.,

Armenian national agrarian university

Balayan R.,

Armenian national agrarian university

Karapetyan E.

Armenian national agrarian university

Аннотация

Переоборудование бензиновых двигателей газобаллонными установками, приводят к потерям их полезной мощности. Одним из способов исправления этого недостатка является увеличение степени сжатия двигателя за счет замены прокладки головки двигателя, коленчатого вала и поршня двигателя. В работе представлена методика расчета увеличения степени сжатия двигателя ЗМЗ-4063.10, путем уменьшения толщины прокладки головки двигателя и увеличения ходов поршня, что обеспечить увеличение эффективной мощности двигателя, а значит и тягово-скоростных качеств автомобиля.

Abstract

Re-equipment of gasoline engines with gas-balloon installations leads to losses of their useful power. One way to correct this shortcoming is to increase the compression ratio of the engine by replacing the engine head gasket, crankshaft and engine piston. The paper presents a method for calculating the increase in the compression ratio of the ZMZ-4063.10 engine, by reducing the thickness of the engine head gasket and increasing the piston strokes, which will increase the effective engine power, and hence the traction and speed qualities of the car.

Ключевые слова: двигатель, коленчатый вал, эффективная мощность, степень сжатия, литраж.

Keywords: engine, bent shaft, effective power, compression ratio, displacement volume

Постановка проблемы

В мире насчитывается более 28,5 млн. газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном газовом топливе [1]. В Республике Армения этот парк составляет примерно 55% от общего количества автомобилей, а в перспективе планируется увеличить количество газобаллонных автотранспортных средств малого и среднего класса в городских условиях.

Перевод автомобилей на газовое топливо осуществляют путем установки газовой аппаратуры в условиях их эксплуатации. Подобными работами занимаются различные организации, не имеющие непосредственного отношения к производству автомобилей.

Постановка проблемы

Принимая в основу тот факт, что переоборудования автомобилей на газовое топливо приводят к существенной потере эффективной мощности двигателя [2], то предлагаемая методика увеличения эффективной мощности актуальна и своевременна продиктована существующим состоянием эксплуатации газобаллонных автомобилей.

Цель статьи

Целью работы является увеличение рабочего объема одновременно и степени сжатия двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-4063.10, за счет изменения размеров плеча шатунной шейки коленчатого вала, поршня и прокладки головки двигателя.

Известно [3], что эффективная мощность двигателя определяется следующим образом: